

**QORAQALPOGʻISTON SHAROITIDA
DERAEOCORIS SERENUS (HEMIPTERA: MIRIDAE) NING
BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI**

Jolibekova G.P.

Nukus davlat pedagogika instituti

Juginisov T.I.

Qoraqalpoq davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17752501>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qoraqalpogʻiston Respublikasining agroekotizimlarida uchraydigan *Deraeocoris serenus* (Hemiptera: Miridae) ning tarqalishi, morfologik belgisi, hayot sikli, oziqlanish xususiyatlari, tabiiy dushman sifatidagi roli hamda ekologik omillarga bogʻliq dinamikasi yoritiladi. Tadqiqot natijalari mazkur tur entomofag sifatida qishloq xoʻjaligi ekinlarida zararli hasharotlar populyatsiyasini tabiiy cheklashda muhim oʻrin tutishini koʻrsatadi.

Kalit soʻzlar: *Deraeocoris serenus*, Miridae, Hemiptera, bioekologiya, yirtqich hasharot, Qoraqalpogʻiston, biologik himoya.

Abstract. This article highlights the distribution, morphological characteristics, life cycle, nutritional characteristics, role as a natural enemy, and dynamics related to environmental factors of the **Deraeocoris serenus** (Hemiptera: Miridae) found in the agroecosystems of the Republic of Karakalpakstan. The research results show that this species, as an entomophage, plays an important role in the natural limitation of the population of harmful insects on agricultural crops.

Keywords: *Deraeocoris serenus*, Miridae, Hemiptera, bioecology, predatory insect, Karakalpakstan, biological protection.

Soʻnggi yillarda Qoraqalpogʻiston hududida iqlim oʻzgarishlari, qurgʻoqchilik va antropogen taʼsir natijasida entomofaunaning tarkibida sezilarli oʻzgarishlar kuzatilmoqda. Shu sababli, tabiiy foydali hasharot turlarini aniqlash, ularning bioekologik xususiyatlarini oʻrganish — agroekotizimlarda biologik himoya tizimini takomillashtirish uchun muhim ilmiy yoʻnalish hisoblanadi. Hemiptera turkumiga mansub Miridae oilasi hasharotlar dunyosida juda keng tarqalgan boʻlib, ular orasida ham zararli, ham foydali turlar mavjud. Miridae — soʻqir qandalalar oilasi — dunyo boʻyicha 11 000 dan ortiq turga ega boʻlib, ularning koʻpchiligi oʻsimlik sharbati bilan oziqlanib (fitofag), bir qismi esa yirtqich (zoofag) boʻlib, qishloq xoʻjaligi zararkunandalariga qarshi tabiiy dushman sifatida muhim rol oʻynaydi. Aynan zoofag va aralash oziqlanuvchi Miridae turlarining kamayib borishi agroekotizimlar barqarorligiga sezilarli taʼsir koʻrsatmoqda.

Deraeocoris serenus (Fallen, 1807) — bu Hemiptera turkumiga, Miridae (soʻqir qandalalar) oilasiga mansub yirtqich (zoofag) tur boʻlib, koʻplab qishloq xoʻjalik ekinlarida zararkunandalarga qarshi tabiiy dushman sifatida uchraydi va oʻzining ekologik moslashuvchanligi va biologik nazoratdagi roli bilan alohida

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

ahamiyat kasb etadi. *Deraeocoris serenus* Qoraqalpogʻistonning deyarli barcha ekin maydonlarida uchraydi, ayniqsa, paxta dalalari, issiqxonalar, pomidor, baqlajon, qalampir ekinlari, mevali bogʻlar va tabiiy oʻtloqlarda ularni koʻplab uchratish mumkin. Uning koʻpligi may–iyun oylaridan boshlab oshadi va avgust–sentyabrda maksimal darajaga yetadi.

D. serenus Miridae oilasiga xos morfologik belgilarga ega: oʻrta kattalikdagi, choʻzilgan tana tuzilishi, membranali qanotlar va oʻtkir rostrum bilan ajralib turadi. Tuxumi choʻzilgan, oqsimon, oʻsimlik toʻqimalariga joylanadi, lichinkalari (nimfalar) qanotsiz, lekin bosqichlar oʻtgan sari qanot kurtaklari rivojlanadi. Rangi dastlab och sariq, soʻng toʻq jigarrang tusga oʻtadi. Rivojlanishi toʻliq boʻlmagan metamorfoz orqali amalga oshib, tuxum, nimfa va imago bosqichlarini oʻz ichiga oladi. Nimfalar va imago davrlarining ikkalasi ham faol yirtqich boʻlib, bu turning biologik nazoratda qoʻllanishini yanada samarali qiladi. Ushbu tur Miridae oilasining yirtqich vakillaridan biri boʻlib, oʻsimliklarda yashovchi shira (Aphididae) va trips (Thripidae) kabi zararkunandalarning tabiiy dushmani hisoblanadi, shuningdek, har xil agroekosistemalarda uchrashi bilan xarakterlanadi: bogʻ va tokzorlar, sabzavot ekinlari, poliz maydonlari, tabiiy oʻrmon-dasht landshaftlarida ham oʻz populyatsiyasini saqlab qola oladi. Bunday ekologik moslashuvchanlik uni foydali entomofaunaning muhim komponentiga aylantiradi. *Deraeocoris serenus* ning oʻlja spektri juda keng boʻlib, u asosan yumshoq tana tuzilishiga ega boʻlgan zararli hasharotlar bilan oziqlanadi. Yirtqichligining eng muhim xususiyatlaridan biri — oʻlja tanlashning selektiv emasligi. Yaʼni, populyatsiyani boshqarish zarur boʻlgan eng koʻp tarqalgan zararli turlarga nisbatan moslashuvchan ravishda ov qiladi. Ayniqsa, oʻsimlik bitlarining yuqori zichlikda uchraydigan populyatsiyalarida *D. serenus* samarali tabiiy dushman sifatida namoyon boʻladi. Ularning asosiy oʻlja obyektlari oʻsimlik biti (Aphididae), tripslar (Thysanoptera), oʻrgimchaksimon zararkunandalar, mayda mayda gʻumbak va lichinkalar, shiralar (Aphididae) hisoblanadi. Faol yirtqichlik davri, odatda, yuqori harorat mavsumida kuzatiladi, bu esa bahor–yoz fasllarida zararli hasharotlar sonining tabiiy ravishda kamayishiga xizmat qiladi.

Deraeocoris serenus qishloq xoʻjaligi ekinlarida zararli hasharotlar populyatsiyasini tabiiy ravishda tartibga soluvchi samarali entomofag sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur turdan biologik kurash dasturlarida foydalanish qishloq xoʻjaligi mahsuldorligini oshirish, pestitsidlarga qaramlikni kamaytirish va ekologik xavfsizlikni taʼminlashga xizmat qiladi.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Umuman olganda, Qoraqalpog‘iston sharoiti agroekotizimlaridagi Miridae oilasining ko‘plab yirtqich turlari tabiiy biologik nazoratning ajralmas qismi hisoblanadi. Ularning kamayib borishi agroekotizimlarda zararkunandalar bosimini oshiradi, kimyoviy vositalardan foydalanishni kuchaytiradi va ekologik muvozanatni buzadi. Ayniqsa *Deraeocoris* kabi turlarining saqlanishi qishloq xo‘jaligi barqarorligi uchun muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Пучков В.Г. Важнейшие клопы-слепняки вредители сельскохозяйственных культур. Киев, 1965. – С. – 177.
2. Азимов Д.А., Бекузин А.А., Давлетшина А.Г., Кадырова М.К. Насекомые Узбекистана. – Ташкент, 1993. – 320 с.
3. Есенбекова П.А. Полужесткокрылых (Heteroptera) Казакстана. – Алматы, 2013. – 349 с.
4. Мусаев Д.М. Жанубий Ўзбекистон (Hemiptera: Miridae) сўқир қандалалари. Ташкент. 2020.